

ISLOHATLAR DAVRIDA PSIXOLOGIYA VA PEDAGOGIKA FANINING MAKTABGACHA TA’LIMDAGI O’RNI

Ibadullayev Qahramon Madaminovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta’lim fakulteti dekani

O‘zbekistondagi katta o‘zgarishlar samaradorligi, islohotlarning insonparvarlik tamoyillariga hamohangligi, turli sohalarda yuz berayotgan olamshumul o‘zgarishlar, qulayliklar, yengilliklar, demokratik me‘yorlarga asoslangan qonunchilik tashabbuslari shu qadar qanot yoydiki, uning samaralari, yurtdoshlarimizning hayotdan roziligi, mamnunligi, umuman aytganda inson qadri yuksalganligini ko‘rish mumkin.

Davlatimiz rahbarining “Eng avvalo, odamlarimiz islohotlar samarasini kelajakda emas, balki bugun o‘z hayotida his etishlari zarur”, deya ta’kidlagani aslida mana shundan iborat.

Yillar davomida e’tibordan chetda qolib kelgan, aslida ta’lim-tarbiyaning tayanch bo‘g‘ini hisoblangan maktabgacha ta’lim tizimidagi keng qamrovli muvaffaqiyatlar, yangilanishlar ham ana shu yuksalishlarning bir isbotidir.

Sohaga bugungi kundagi misli ko‘rilmagan e’tibor, g‘amxo‘rlik tufayli vaziyat tubdan o‘zgardi, milliy maktabgacha ta’lim tizimimiz taraqqiyot bosqichiga qadam qo‘ydi. Bunday e’tibor aslida kelajagimizga, davlatimiz istiqboliga e’tibor ekanini bugun xalqimiz juda teran anglamoqda.

Shubhasiz, bugungi har kunimiz bizdan Yangi O‘zbekiston uchun yangilik, ko‘proq izlanishlarni talab etmoqda. Shu jumladan, maktabgacha ta’lim tizimini milliy qadriyatlarimizga uyg‘un holda rivojlantirish, ilmiy izlanishlar, xorijiy ilg‘or tajribalarni integratsiyalash biz soha mutaxassislaridan yanada ulkan mas’uliyat taqozo etayotir.

Ta’kidlash joiz, sohadagi tadqiqotlar boshlanganiga ko‘p bo‘lmadi. Hech esimdan chiqmaydi, maktabgacha ta’limning kelajagi to‘g‘risida keng miqyosda savol qo‘yilganida 2018 yil edi. Birinchi "Bolalikning muhim yo‘nalishlari" Xalqaro forumida biz ming yildan keyin koinotda va yerda insoniyat bilan nima sodir bo‘lishi haqidagi “BBC” infografikasi bilan tanishish jarayonida bunday ilmiy ma’lumotlarning bola tarbiyasidagi ahamiyati qandayligini bir-biriga bog‘olmay hayratlanganimizni ham e’tirof etish zarur. Oradan qisqa vaqt o‘tdi: bugun vaziyat tubdan o‘zgardi. Yurtimizdagi istagan maktabgacha ta’lim tashkilotiga e’tibor bersangiz, koinot burchagi tashkil etilmaganini deyarli topolmaysiz. Dunyoda ham bu boradagi tajribalar ildamlab bormoqda. Misol uchun, Perm viloyatida o‘z rasadxonalariga ega bolalar bog‘chalari mavjud. Yakutiyaning chekka qishlog‘idagi Vilyuiskiy ulusida hatto bolalar bog‘chalari va “Roskosmos” o‘rtasida hamkorlik shartnomalari tuzilgan. Bunday mahobatli loyihani yurtimizga ham joriy qilganmiz: Samarqand viloyatidagi maktabgacha ta’lim tashkilotlari Mirzo Ulug‘bek rasadxonasida amaliy mashg‘ulotlar o‘tishmoqda.

Keyingi (2019 yil) yili esa biz maktabgacha ta’limning dunyodagi qiyofasi, yana bir yildan so‘ng esa maktabgacha ta’limdagi kamchiliklar va ularni bartaraf etish yo‘llari, shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonlari kabi mavzularni muhokama qildik. Ushbu munozaralarning eng muhim mavzulari quyidagi rasmda jamlangan.

Hozirgi kunda erta bolalik davridagi ta'lim va bolalarni parvarish qilish amaliyoti bilan bog'liq keng tarqalgan xulq-atvor nazariyasi, rivojlanish nazariyasi, kognitiv ta'lim nazariyasi, konstruktivistik nazariya, tanqidiy nazariya, ijtimoiy-madaniy nazariyalar sohadagi yangilanishlar natijasi o'laroq axborot nazariyasi bilan boyitildi.

Prezidentimizning alohida tashabbuslari bilan maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sifat va qamrovni oshirish, bu borada ilg'or xorijiy tajribalarni joriy qilish choralari ko'rilayotgani ana shunday hayotbaxsh natijalarni tuhfa etayotir. 2023 yilning may oyida davlatimiz rahbari maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishish asnosida, mutasaddilarga mazkur muhim masala qamrovni kengaytirish bo'yicha besh yillik dastur ishlab chiqish vazifasini qo'ydi. Chunki bugungi kunda respublikamizda 30 mingga yaqin maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 2 milliondan ziyod o'g'il-qiz tarbiyalanayotgani, tizimga bolalarni qamrab olish ko'rsatkichi 74 foizga yetganiga qaramay joylarda o'tkazilgan ochiq muloqotlarda xalqimiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarini yanada ko'paytirish istagini bildirdi. Ushbu dasturlar amalga oshsa, kelgusi 5 yilda maktabgacha ta'limdagi qamrov darajasi 74 foizdan 85 foizga yetkazish, 2026 yilga kelib esa 6 yoshli bolalarni 100 foiz maktabgacha tayyorlov tizimi bilan qamrab olish rejalashtirildi.

Biz o'z oldimizga farzandlarimizning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadini qo'ygan ekanmiz, shubhasiz, maktabgacha ta'limga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlar, malakali, zamon bilan hamnafas, bilimli pedagog-tarbiyachilar tayyorlashni tubdan takomillashtirishimiz zarur. Zero, ta'lim tizimi atrofidagi munozaralar dunyoning qayerida bo'lishidan qat'iy nazar, kundan kunga dolzarblashib bormoqda. Bular ta'limning maqsadi, uning mohiyati va bugungi kundagi talablar haqidagi bahslardir. Shunday bo'lsada ham zamonaviy jamiyat ehtiyojlari ta'lim tizimi oldiga kundan-kunga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Hozirgi murakkab sharoitda pedagogika fanining deyarli barcha tarmoqlari o'zgarishlarga uchragan yoki uchramoqda: pedagogika tarixi, umumiy pedagogika, shu jumladan pedagogikaning umumiy asoslari; didaktika (ta'lim nazariyasi); tarbiya nazariyasi, maktab menejmenti (maktab ishlarini boshqarish va boshqarish nazariyasi) va boshqalar; yoshga bog'liq pedagogika; kasbiy pedagogika; sanoat pedagogikasi; ijtimoiy pedagogika; korreksion pedagogika;

qiyosiy pedagogika; ayrim (mavzular asosida) metodik usullar, lekin birinchi navbatda tarbiya falsafasi nazariyasi va etnopedagogika nazariyasi keskin o‘zgarishga yuz tutgan.

Dunyo turg‘un emas, doim qaysidir birimiz bolalar o‘zgarishini, ota – onalar o‘zgarishini, o‘qituvchilar o‘zgarishini, hatto atrof-muhit va makon ham o‘zgarishini ta’kidlaganmiz. Bilamizki shahar o‘zgarib bormoqda: u bolalar uchun boshqacha bo‘lib qoldi. Iqlim o‘zgarmoqda. Tabiat o‘zgarmoqda. Biz odatda hayotimiz barqaror va osoyishta bo‘lishi, psixologik rivojlanishimiz hamda eng muhimi bolalarimizning psixologik rivojlanishi uchun, bu o‘zgarishlarning barchasi har yuz yilda bir marta sodir bo‘ladi deb hisoblaganmiz. Hozirgi kunda esa bolalar mutlaqo yangi (ota-onalar uchun ham, ta’lim tizimi uchun ham noma’lum) voqelikda, aql bovar qilmaydigan darajada qiyin, noaniqliklar bilan to‘ldirilgan nihoyatda murakkab, doimiy o‘zgaruvchan dunyoda ulg‘ayishmoqda, bu juda katta miqdordagi noaniq o‘zgaruvchan ma’lumotlarni tez va yetarli darajada qayta ishlashni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan bolalarning aqliy rivojlanishi, ong va tafakkur qudratini oshirish, axborotni idrok etishi hamda uni tahlil qila olishi, qayta ishlay bilishiga doir ko‘nikmalarni rivojlantirishga bag‘ishlangan ilmiy izlanishlarga ehtiyoj kuchaydi. Ana shunday masalalarni qamrab olgan, 2023 yil “Bolalikning muhim yo‘nalishlari” ikkinchi forumida neyromiflar bo‘yicha tadqiqot natijalari e‘lon qilindi.

Bugungi kunda, nevrologiya katta yuksalishni boshdan kechirayotgani sir emas. Shunday bir paytda ta’lim hamjamiyati ko‘plab noto‘g‘ri talqinlarga duch kelayotgani ham bor gap. O‘qituvchi va psixologlar inson hayotiga hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan bunday nozik masalalar bilan shug‘ullanayotgan bir vaziyatda, shu jarayonda ishtirok etayotgan har bir kishining mas’uliyati yuksakdir. Umuman bola va ayniqsa bolaning miyasi haqidagi bilimlardagi sodir bo‘layogan o‘zgarishlar haqida ma’lumotga ega bo‘lishimiz judayam zarur, ayniqsa tarbiyachi-pedagog qanday yangi o‘zgarishlar, yangi hodisalar bilan shug‘ullanayotganini bilishi zarur. Ammo bu yo‘nalishdagi taxlillar shuni ko‘rsatadiki tarbiyachi-pedagoglari bunday yangi ma’lumotlarni o‘zlashtirishi talab darjasida emas. Shu yosunda davom etaversa fan natijalari na amaliyotchilarga, na talabalarga etib borishi murakkablashadi va borgan sari tezlashib borayotgan dunyoda biz o‘zgarishlarni o‘zlashtirishga ulgurmay qolishimiz extimoldan holi emas. Aynan shu masala ko‘plab mamlakatlarning ta’lim siyosatini yuritayotgan rahbarlar orasida xavotir uyg‘otmoqda, chunki o‘tkazilgan so‘rovda qatnashgan o‘qituvchilar va tarbiyachilarning 60 foizi yuqoridagi ma’lumotlarga deyarli ega emasligini ko‘rsatgan.

So‘nggi yillarda miya tadqiqotlari, neyrofiziologiya sohasidagi kashfiyotlar insoniyatni hayratga solmoqda, bu nafaqat ko‘plab nashrlarda, balki neyromarketing, neuroarxitektura, neyromenejment va neyrodidaktika kabi bilimlarni uzatishga urinishlarda ham o‘z aksini topgan. O‘qituvchilar ayniqsa neyrobiologik tadqiqotlar natijalariga katta qiziqish bildirishib, amaliyotda ularni hisobga olishni foydali deb hisoblashadi.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti neyromiflarni "ta’lim va boshqa kontekstlarda miya tadqiqotlaridan foydalanish uchun ilmiy asoslangan (miya ilmiy o‘rganish orqali) faktlarni noto‘g‘ri tushunish, noto‘g‘ri talqin qilish yoki noto‘g‘ri iqtibos qilish natijasida paydo bo‘lgan noto‘g‘ri tushunchalar" deb ta’riflaydi (“Neyromiflar” atamasini fanga Amerikalik neyroxirurg olim Alan Krokard kiritgan. 1980-yillarda miyani tibbiy tushunishning ilmiy jihatdan yetarli emasligiga ishora qilish uchun u shu atamani ishlatgan). Ko‘pgina tadqiqotlar bo‘ljak mutaxassislar hamda hozirgi o‘qituvchilar, shuningdek, universitet professorlari nevrologiyaga katta qiziqish bildirishini ko‘rsatayotganiga qaramay, ayni bir vaqtda ularning neyromiflar va neyrofaktlarni ajrata olishmasligi achinarli.

Nemis tadqiqotchilari Grospitch va Mayer o‘rganish hamda xotira mavzusiga oid 11 ta neyromifni aniqladi. Biz hammamiz o‘rganib qolgan ayrim tushunchalar yangi ilmiy tadqiqotlarda

butunlay boshqacha ekanini ko‘rishimiz mumkin. Jumladan, “haqiqatning ilmiy asoslari va neyromiflarga e‘tibor qaratsak: odamlar o‘z o‘rganish uslublariga mos keladigan (masalan, eshitish, vizual, teginish yoki inntellektual) ma‘lumotni olganlarida yaxshiroq o‘rganadilar” degan tushuncha — bu neyromif. Ilmiy natijalarda esa imtiyozli idrok etish, o‘rganuvchilar ma‘lum rejimda ma‘lumot olishda afzalliklarini ko‘rsatadilar. Miya mashqlarining samaradorligi haqida gap ketganda muvofiqlashtirish mashqlari miyaning chap va o‘ng yarim sharlari o‘rtasidagi aloqani yaxshilashi, o‘rganish va aqlni yaxshilashi mumkinligiga ham gipoteza mavjud edi. Bu ham neyromif. Aslida esa nerv yo‘llari miyaning chap yarim sharini o‘ng yarim sharga bog‘laydi yoki aksincha. Yangicha qarashlar miyada qobiq sohasining mavjudligi, miya qobig‘i funksional mehnat taqsimotiga bo‘ysunuvchi turli sohalardan iboratligini isbotladi. Aksincha, miya qattiq disk kabi ishlashi va ma‘lumotlar ma‘lum joylarda (masalan, miyaning matematika markazida) saqlanishiga doir qarashlar endi neyromifga aylandi.

Yana bir qiziq yangilik: bolalar orasida chapaqaylar uchraganda buni har bir inson miyaning chap va o‘ng yarim sharlarini turli darajada ishlatishi, bunda yarim sharning ustunligini hisobga olish kerakligi ta‘kidlanardi. Yangi tadqiqotlarda mazkur tushuncha boshqacha ifodani topdi: “miyaning bir yarim shari boshqasiga qaraganda ma‘lum bir kognitiv jarayonda ko‘proq ishtirok etadi xolos”.

Miya rivojlanishi borasidagi kashfiyotlar nerv hujayralari orasidagi aloqalar inson hayotining birinchi yillarida sezilarli darajada oshishini ko‘rsatdi. Biz ishongan neyromiflarda esa ta‘lim oluvchilar tug‘ilgandan 3 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘quv jarayonlarini faol qabul qilishadi deb hisoblanardi.

Yana bir fakt miya yarim sharlarning assimetriyasi bilan bog‘liq. Ya‘ni miyaning ikkita yarim shari mavjud, har ikkisi anatomik va funksional jihatdan mutlaqo bir xil emas. Ushbu tadqiqot “ijodiy fikrlash jarayonlari miyaning o‘ng yarim sharidan, mantiqiy fikrlash jarayonlari esa chap yarim shardan foydalanadi, miyaning ikkala tomonini teng ravishda jalb qilish uchun qasddan harakat qilish kerak”, degan uzoq yillik qarashlarning neyromif ekanini isbotladi.

Miya qaysidir amaliyotchi o‘qituvchilarning yetarli bilimga ega emasligi haqida ma‘lumot beruvchi yagona tadqiqot ob‘yekti emas.

Agar fanlar tuzilishini aks ettiruvchi tadqiqotlarni o‘rgansak, inson haqidagi fanlar qanchalik kam o‘rganilganini ko‘ramiz. Bugungi vaziyat o‘zgarayotganiga qaramay, biz hatto fanlarning muhim qismini bilmasligimiz ham achchiq haqiqat.

O‘qituvchilarning tafakkuri va g‘oyalari ularning o‘qitish va ta‘lim berish turlariga, boshlang‘ich o‘qituvchilar ta‘limi va uzluksiz kasbiy rivojlanishda ilgari surilgan yondashuvlarga asoslangan umumiy pedagogik qarashlarida yaqqol namoyon bo‘ladi. Butun dunyo bo‘ylab so‘nggi paytlarda amalga oshirilgan erta yoshdagi bolalik dasturidagi islohotlar o‘qituvchiga yo‘naltirilgan "pedagogik" yondashuvlardan ko‘proq "bolaga yo‘naltirilgan" yondashuvlarga o‘tmoqda.

Diqqatingizni jahon ta‘lim tizimida amalga oshirilgan qator amaliy ishlarga qaratamiz:

1-qadam. 2022-yil 28-30 iyun kunlari YUNESKO tomonidan o‘tkazilgan Transformatsiya forumi uzoq vaqtdan beri dunyo hamjamiyatini qoniqtirmagan ta‘lim tizimini o‘zgartirishga bag‘ishlandi. Sir emas, ta‘lim tizimi dunyo bo‘ylab chalkash ahvolda. Ko‘pgina mamlakatlar jim, ammo kuchayib borayotgan ta‘lim inqirozi odamlar, sayyoramiz, farovonlik va tinchlik uchun halokatli oqibatlariga olib kelishi mumkin. Barcha mamlakatlarda so‘nggi yuzaga kelayotgan ijtimoiy, madaniy, siyosiy va texnologik o‘zgarishlar bizni ta‘limning maqsadi, mazmuni va ta‘minotini qayta ko‘rib chiqishga majbur qilmoqda.

2-qadam. 2022 yilning 16-19-sentyabr kunlari BMTning “Ta‘limni o‘zgartirish” sammiti bo‘lib o‘tdi.

3-qadam. “Barchasi boshlanadigan birinchi 1000 kun” kongressi 2022 yilning 29 sentyabrida Fransiyaning Marsel shahrida tashkil etildi.

4-qadam. 2022 yil 13-16 noyabr kunlari Toshkent shahrida (O‘zbekiston) YUNESKO konferensiyasi o‘tkazildi.

Ta’kidlash joizki, ayni paytda amaldagi an’anaviy ta’lim strategiyalarida ayrim kamchiliklar kuzatiladi. Jumladan, bunday strategiyalarda miya faoliyatidagi o‘zgarishlar hisobga olinmaydi. Ota-onalar va bolalar, bolalar va o‘qituvchilar orasidagi munosabatlarda sodir bo‘lgan o‘zgarishlar xisobga olinmaydi, Gadjetlar soni va bolalar rivojlanishi orasidagi aloqalar xisobga olinmaydi. Transformatsiyalar tezligi hisobga olinmaydi va hokazo...

Yuqoridagi fikr va mulohazalardan kelib chiqib maktabgacha ta’lim tizimi rivojlanishi uchun bir qator takliflarimizni bildirsak:

Birinchidan, maktabgacha pedagogika boshqa fanlarning nazariy tilini faol o‘zlashtirishi va singdirishi kerak.

Ikkinchidan, maktabgacha pedagogika Jahon va O‘zbekiston fanlari o‘rtasidagi semantik bo‘shliqlarni bartaraf etishi maqsadga muvofiq.

Uchinchidan, o‘zgaruvchan dunyoda ilm-fan tillarining o‘zi ham o‘zgarayotganini hisobga olib, bitkoin, sun’iy intellekt katta ma’lumotlar sharoitida bilimlarni qanday shakllantirilishi va tuzilishi o‘rganilishi kerak.

To‘rtinchidan, bugungi kunda tadqiqot olib borishda faqat ichki pedagogik bilimlar tizimi bilan cheklanib qolmaslik kerak.

Bir so‘z bilan aytganda, hayotimizda mazmuni bolalar bilan, ular bilan rang-baranglik va yashashga ishtiyoq bor. Bolalar butun dunyo xalqlari kelajagidirlar. Shunday ekan, istiqbolimiz egalarining mukammal ta’lim-tarbiyasi, milliy va umuminsoniy g‘oyalar asosida voyaga yetishi,

taraqqiyot asrida intellektual salohiyati bilan yuqori marralarni zabt etishi bugungi sa’y-harakatimizga bog‘liq ekanini unutmashimiz kerak.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati

1. Islomov, Sh. (2019). Maktabgacha ta'limda psixologik-pedagogikaning o‘rni va ahamiyati. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Sobirova, M. (2021). Bolalar psixologiyasi va tarbiyasi: nazariya va amaliyot. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
3. Vygotskiy, L.S. (1978). O‘rganish va rivojlanish psixologiyasi. Moskva: Pedagogika.
4. Erikson, E. H. (1963). Childhood and Society. New York: W.W. Norton & Company.